
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.10925557

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАГОЛОВКОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

PRINCIPLES OF TRANSLATING ENGLISH HEADLINES INTO RUSSIAN

ЕЛОХИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ,

Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики.

РОМАНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

старший преподаватель кафедры иностранных языков,

Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики.

ELOKHIN DENIS ALEKSEEVICH,

Volga Region State University of Telecommunications and Informatics.

ROMANOV ANDREY VALERYEVICH,

senior lecturer of the Department of Foreign Languages,

Volga Region State University of Telecommunications and Informatics.

В данной статье рассматривается проблема перевода англоязычных заголовков на русский язык. Акцентируется внимание на важности сохранения оригинального смысла, учета культурных различий и особенностей языка при переводе заголовков. Выделены основные принципы и стратегии, которые помогут вам переводить англоязычные заголовки на русский язык, сохраняя их оригинальный смысл и привлекательность для читателей. Представлены примеры и проведен анализ переводов для демонстрации того, как эти принципы могут быть применены на практике. В результате представлены рекомендации для переводчика по сохранению точности и оригинальности первоначального намерения автора при переводе заголовков.

This article discusses the problem of translating English-language headlines into Russian. Attention is focused on the importance of preserving the original meaning, taking into account cultural differences and language features when translating headlines. The main principles and strategies that will help you translate English-language headlines into Russian, while maintaining their original meaning and attractiveness to readers, are highlighted. Examples are provided and an analysis of translations is carried out to demonstrate how these principles can be applied in practice. As a result, recommendations are presented for the translator to preserve the accuracy and originality of the author's original intention when translating headlines.

Ключевые слова: *заголовок, межкультурная коммуникация, языковые особенности, стратегии и анализ перевода, адекватность перевода, языковые нормы.*

Key words: *headline, intercultural communication, language features, translation strategies and analysis, translation adequacy, language norms.*

В эпоху глобализации и информационных технологий, когда информация передается через границы и культуры с невероятной скоростью, важность точного и эффективно-го перевода не может быть недооценена. Одним из ключевых элементов любого текста, будь то новостная статья, научное исследование или блог-пост, является заголовок. Заголовок – это визитная карточка текста, первое, что видит читатель, и это может существенно повлиять на его решение о том, стоит ли продолжать чтение.

Перевод англоязычных заголовков на русский язык представляет собой уникальную задачу. Заголовки должны быть краткими и емкими, передавая основную идею текста, но в то же время они должны быть привлекательными и захватывающими внимание. Это требует от переводчика не только глубоких знаний обоих языков, но и способности к творческому мышлению, чтобы найти наиболее подходящий способ выразить идею оригинала на целевом языке [4, с. 40].

Неправильный перевод может исказить смысл оригинального текста, вызвать недопонимание или даже привести к культурным недоразумениям [3, с. 23]. В худшем случае это может повлечь потерю доверия к источнику информации.

В данной статье мы рассмотрим основные принципы и стратегии, которые помогут эффективно переводить англоязычные заголовки на русский язык, сохраняя их оригинальный смысл и привлекательность для читателей.

Одним из ключевых принципов перевода является сохранение оригинального смысла. Это особенно важно при переводе заголовков, поскольку они часто содержат сжатую информацию и выражают основную идею всего текста [1, с. 24].

Перевод должен быть точным и не искажать первоначальное намерение автора. Это требует от переводчика глубокого понимания обоих языков, а также способности к анализу и интерпретации. Он должен уметь “читать между строк” и понимать, что автор пытался донести до читателя [3, с. 40].

Однако сохранение смысла не означает дословный перевод. Языки имеют разные структуры и культурные контексты, и то, что звучит естественно на одном языке, может звучать неестественно или даже непонятно на другом. Переводчик должен найти баланс между сохранением оригинального смысла и адаптацией текста к целевому языку и культуре [5, с. 102].

Культурные различия играют важную роль в процессе перевода. Они могут оказывать влияние на то, как информация воспринимается и понимается читателями. Это особенно актуально при переводе заголовков, которые часто содержат культурно-специфические выражения или концепции.

Некоторые фразы или концепции могут не иметь прямых аналогов в другом языке. [6, с. 143]. В таких случаях переводчику может потребоваться найти подходящий эквивалент, который бы передавал смысл оригинала, но при этом был бы понятен и приемлем для целевой аудитории [10, с. 110]. Это может потребовать от переводчика глубокого понимания обеих культур и способности к творческому мышлению.

Например, англоязычные заголовки часто используют игру слов, идиоматические выражения или культурные ссылки, которые могут быть непонятны для русскоязычных читателей [8, с. 24]. В таких случаях переводчик должен найти способ передать смысл этих выражений, сохраняя при этом привлекательность и эффективность заголовка. Примеры таких заголовков:

1. *Англоязычный заголовок: “Apple’s Latest Release Isn’t Very ‘A-peeling’”. Перевод: “Последний продукт Apple не вызывает восторга”*

Здесь игра слов основана на одинаковом произношении слов “appealing” (привлекательный) и “a-peeling” (что можно перевести как “чистка яблока”). В русском переводе игра слов теряется, поэтому переводчику приходится передавать общий смысл заголовка.

2. *Англоязычный заголовок*: “Banks on the Run: Financial Institutions and the Shift Towards Crypto”. *Перевод*: “Банки на пути к криптовалютам: финансовые учреждения и переход к цифровым активам”

Здесь фраза “on the run” обычно означает “находиться в бегах”, но в данном контексте она используется для передачи идеи быстрого движения или изменения. В русском переводе используется более прямой язык для передачи этой идеи.

Английский и русский языки имеют ряд существенных различий, которые могут влиять на процесс перевода. Это включает грамматические особенности, структуру предложений, порядок слов и многое другое [7, с. 40].

1. Грамматические различия.

Русский язык имеет более сложную грамматику по сравнению с английским. Он включает в себя падежи, которые отсутствуют в английском, и имеет более сложную систему времен. Это может создавать проблемы при переводе, особенно когда в оригинальном тексте используются грамматические конструкции, которых нет в русском языке.

2. Структура предложений.

Структура предложений в английском и русском языках также существенно отличается. В английском языке порядок слов обычно строгий и следует правилу “подлежащее-глагол-дополнение”, в то время как в русском языке порядок слов может быть более гибким. Это может требовать перестроения предложения при переводе.

3. Идиоматические выражения.

Английский язык богат на идиоматические выражения и фразовые глаголы, которые могут быть сложными для перевода. В этих случаях важно не только понимать буквальный смысл выражения, но и его идиоматическое значение.

4. Стилистические различия.

Английский язык имеет тенденцию к более прямому и конкретному стилю написания, в то время как русский язык может быть более описательным и метафорическим. Это может влиять на тональность и стиль перевода.

Учитывая все эти различия, переводчик должен быть готов к тому, что перевод заголовка может потребовать значительной адаптации и творческого подхода. В следующем разделе мы рассмотрим примеры перевода заголовков и обсудим, как эти принципы могут быть применены на практике [9, с. 60].

Проанализировав некоторые заголовки англоязычных статей, нам удалось выявить различные проблемы перевода.

1. *Англоязычный заголовок*: “Breaking the Ice: The Rise of Climate Change Denial”. *Перевод*: “Ломая лед: Рост отрицания климатических изменений”

В примере использована идиома “breaking the ice”, которая буквально переводится как “ломать лед”, но обычно используется в значении “сделать первый шаг для установления контакта”. В данном контексте она также играет на словах, связанных с темой климатических изменений. Переводчик решил сохранить эту игру слов в переводе, что добавляет к заголовку дополнительный слой смысла.

2. *Англоязычный заголовок*: “A Game of Loans: The Impact of Banking Regulations on Small Businesses”. *Перевод*: “Игра в кредиты: Влияние банковских регуляций на малый бизнес”

Здесь в оригинальном заголовке использована фраза “A Game of Loans”, которая является отсылкой к популярному сериалу “Game of Thrones”. Переводчик решил сохранить эту отсылку в переводе, заменив “Thrones” на “Loans”. Это помогает сохранить стиль и тон оригинала, делая заголовок более привлекательным для читателей.

3. *Англоязычный заголовок*: “The Last Straw: The Movement to Ban Single-Use Plastics”. *Перевод*: “Последняя капля: Движение за запрет одноразового пластика”

В этом примере идиома “the last straw” переводится как “последняя капля”, что является эквивалентом этой идиомы в русском языке [2, с 20]. Это позволяет сохранить идиоматическое значение оригинала, адаптируя его к целевому языку.

В ходе нашего обсуждения мы углубились в различные аспекты, которые играют ключевую роль в переводе англоязычных заголовков на русский язык. Обосновали важность сохранения оригинального смысла, учета культурных различий и особенностей языка, а также привели конкретные примеры и провели анализ переводов.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что перевод должен быть точным и не искажать первоначальное намерение автора. Это требует от переводчика глубокого понимания обоих языков и способности к анализу и интерпретации. Переводчик должен учитывать культурные различия и стремиться найти подходящий эквивалент для фраз или концепций, которые могут не иметь прямых аналогов в другом языке.

Кроме того, переводчик учитывать грамматические особенности, структуру предложений и порядок слов в обоих языках. Это может потребовать перестроения предложения или адаптации текста к целевому языку. И, наконец, переводчик должен быть готов к тому, что перевод заголовка может потребовать значительной адаптации и творческого подхода, что включает: игру слов, использование идиоматических выражений или культурных ссылок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления. М.: Дашков и Ко, 2008. 252 с.
2. Бреева Л.В., Бутенко А.А. Лексико-стилистические трансформации при переводе. 1999. 99 с.
3. Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. Изд-во Высшая школа, 1978. 183 с.
4. Васильева Е.Н., Семенова Е.С. Профессионально ориентированный перевод в подготовке будущих специалистов // Изд-во Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2018. № 2 (98). С. 159-162.
5. Керимбаева М.К. Эффективность применения грамматико-переводного метода при обучении английскому языку // Мировая наука. 2019. №10 (31). С 101-103.
6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Изд-во Высшая школа, 1990. 253 с.
7. Лазарева Э.В. Заголовок в газете. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1989. 94 с.
8. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика английского языка. М.: Высшая школа, 1989. 182 с.
9. Сыров И.А. Функционально-семантическая классификация заглавий и их роль в организации текста Изд-во: Филологические науки. 2002. № 3. С. 82-96.
10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). Изд-во Высшая школа, 1983. 303 с.

© Елохин Д.А., Романов А.В., 2024.